

УДК 343.9

Челомбітко Світлана Миколаївна –

здобувачка вищої освіти за другим (магістерським) рівнем
за спеціальністю 081 Право

Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика

Svitlana M. Chelombitko –

*a seeker of higher education at the second (master's) level
in the specialty 081 Law*

*of Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

svetlanacelombitko@gmail.com

Інноваційне розуміння хронології розвитку, напрямків, поняття, системи і дисциплінарного статусу одорології як базисного часткового вчення криміналістики та ордистики (присвячується пам'яті В.Д. Басая)

Викладено хронологію зародження розвитку одорології як полінаукового методичного антиделіктного юридичного напрямку від першого випадку використання собак на службі в антиделіктних органах у 1896 р. у м. Гільдесгеймі до винаходу у 1965 р. одорологічного методу дослідження слідів запаху людини і, врешті-решт, до захисту В.Д. Басая у 2003 р. і досі єдиної у світі спеціальної докторської дисертації з основ одорології як базисного часткового вчення криміналістики та ордистики. Піддані подальшій науковій апробації розроблені вказаним автором структура вітчизняного і міжнародного Одорологічного центру із поділом на підрозділи лабораторних і позалабораторних одорологічних досліджень та поєднання традиційних кіносологічних та позалабораторних одорологічних досліджень. У такому ж сенсі викладено поняття одорології як базисного часткового вчення криміналістики та ордистики, сутність юридичної одорології як полінаукового методичного антиделіктного юридичного напрямку, що поєднує в собі криміналістичну та ордистичну одорологію. Детально розглянуто місце цих базисних часткових вчень в системі базисного навчального курсу криміналістики та ордистики та низку інших тісно пов'язаних з цим інноваційних положень.

Ключові слова: хронологія зародження і розвитку одорології, криміналістична, ордистична та юридична одорологія; вітчизняний та міжнародний Одорологічний центр.

S.M. Chelombitko Innovative Understanding of the Chronology of Development, Directions, Concepts, System and Disciplinary Status of Odorology as a Basic Partial Doctrine of the Criminalistics and of the Ordistics (Dedicated to the Memory of V.D. Basai)

Is outlined the chronology of the emergence of odorology as a polyscientific methodological antidelictal juridical direction from the first case of using dogs in the service of antidelictal agencies in 1896 in the city of Hildesheim to the invention in 1965 of the odorological method of studying traces of human odor and, finally, to the defense by V.D. Basay in 2003 and still the only special doctoral dissertation in the world on the foundations of odorology as a basic partial doctrine of criminalistics and of ordistics.

Subjected to further scientific testing, the structure of the domestic and international Odorological Center developed by the specified author with division into subdivisions :

1) laboratory odorological research, which should ensure the conduct with the help of specially trained laboratory detector dogs :

1.1) ordinary commission odorological examination based on procedural and extra-procedural documents of the investigation, court and other antidelictal agencies;

1.2) diagnostic commission odorological examination based on procedural and extra-procedural documents of the investigation, court and other antidelictal agencies;

2) *non-laboratory odorological research, which should provide a search using specially trained detector dogs for trails of odor on the ground or in the air of certain tracesubstances as objects of material sources of evidence and, in turn, can be divided into units of non-laboratory odorological pursuit for trails of odor on the ground and/or in the air :*

2.1) *the pursued or another person or animal;*

2.2) *a living person or a human corpse under rubble and behind other obstacles;*

2.3) *drugs and substances equated to them;*

2.3) *explosive devices and substances,*

2.4) *other tracesubstances - objective sources of evidence in the form of individual smuggled goods, including firearms and mechanical weapons and ammunition and explosive weapons, devices and substances, means of subversion and trails of illegal handling of them; etc.;*

3) *combination of traditional canine and non-laboratory odorological research using detector dogs specially trained for simultaneous pursuit or search by scent trails on the ground or in the air of people, drugs, explosives, firearms and mechanical weapons and ammunition and explosive weapons, devices and substances, means of subversion and trails of illegal handling of them when: 3.1) patrolling criminal public places;*

3.2) *escorting prisoners or other arrested persons;*

3.3) *guarding special state and other important facilities;*

3.4) *guarding certain categories of persons;*

3.5) *guarding the state border at checkpoints and on the «green» state border; etc.*

In the same sense, is presented the concept of odorology as basic partial doctrine of criminalistics and of ordistics, the essence of juridical odorology as a polyscientific methodological antidelictal juridical direction, which combines of the criminalistical and of the ordistical odorology. The place of these basic partial doctrines in the system of the basic educational course of the criminalistics and of the ordistics and a number of other closely related innovative provisions are considered in detail.

Keywords: *the chronology of the origin and development of odorology, criminalistical, ordistical and juridical odorology; the domestic and international Odorological Center.*

Постановка проблеми. В Україні, Республіці Білорусь, Росії та в інших країнах світу (Англія, Данія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Естонія та ін.), не дивлячись на успіхи генотипоскопічної експертизи чи ДНК-дослідження, що однак не може повністю замінити одорологічну експертизу, що у певних практичних ситуаціях слідоутворення і збирання антиделіктних слідів запаху людини є пріоритетною [1; та ін.], помітна зацікавленість слідчих, суддів та інших процесуальних суб'єктів відомостями, які отримують за допомогою лабораторного дослідження слідів і зразків запаху людини на основі біоаналізатора запаху – нюху спеціально підготовленого експертного собаки-детектора. В багатьох із названих країн діють одорологічні лабораторії, призначається комісійна одорологічна експертиза, висновок якої використовується як форма представлення доказів у справах [20, с. 150].

Найбільше одорологічних лабораторій у Польщі (35) та в Угорщині (21). У Російській

Федерації вже відкрито 4 одорологічні лабораторії: в Барнаулі, Волгограді, Казані і Москві. Є одорологічні лабораторії в Республіці Білорусь, Данії, Нідерландах, Німеччині, Словенії, Фінляндії, Чехії та в деяких інших країнах світу. Проводиться робота з організації одорологічних лабораторій в УВС Свердловської, Магаданської та інших областей Росії. Виявляють зацікавленість щодо створення одорологічних лабораторій у Володимиріві, Курську, Нижньому Новгороді, Самарі, Санкт-Петербурзі, Саратові, Хакасії та інших регіонах Російської Федерації, а також в Англії, Монголії, Узбекистані, Швеції, Естонії і т.д. [12, с. 16-17].

В Україні перші одорологічні лабораторії, які стали проводити перші одорологічні експертизи, з'явилися у 2004 р. [13, с. 4]. Але, на жаль, й досі ці лабораторії не використовують напрацювання О.А. Кириченка та його найбільш активних послідовників: В.Д. Басая та М.М. Колюки, які ще з 2000 р. розпочали роботу над створенням вітчизняної, найкращої у світі, одорологічної лабораторії та над розробкою

відповідної методики комісійної одорологічної експертизи [12, с. 18].

Якщо піддати аналізу роботу деяких з названих одорологічних лабораторій за тими даними, що опубліковані в одному з останніх видань представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра [13, с. 4-5], то треба відмітити, що відділенням досліджень запахів слідів відділу біологічної експертизи ЕКЦ МВС РФ за 1998 р. виконано більше ніж 250 досліджень, у 1999 р. – 318, у 2000 р. – 240, а у 2001 р. – 265 досліджень. При цьому деяке зменшення кількості досліджень за останні два роки зумовлене тим, що в повну силу запрацювали Казанська і Барнаулська одорологічні лабораторії. Так, у Казанській одорологічній лабораторії у 2000 р. було проведено 130, а в 2001 р. – 141 дослідження [13, с. 4],

Лабораторія одорології служби біологічних досліджень ДЕКЦ МВС РБ почала проведення одорологічних досліджень у лютому 1996 р. і за 10 місяців цього року, а також за весь 1997 р. експертами цієї лабораторії було проведено 136 одорологічних експертиз і досліджень, за 1998 р. – 288, 1999 р. – 325, 2000 р. – 221 дослідження та у 2001 р. – 232 дослідження [13, с. 5],

З 2011 року по 2019 рік в Миколаївському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС України проведено понад 450 одорологічних експертиз і 150 інших одорологічних порівняльних досліджень, в результаті яких встановлено осіб, які залишили сліди запаху на місцях скоєння кримінальних правопорушень [13, с. 5].

А в одному з останніх спеціальних дисертаційних досліджень за даною проблемою 2023 р. вказується, хоча на жаль із використанням термінології 60-х років минулого століття, наступне: «у підрозділах Національної поліції України ефективно функціонує кінологічна служба, «озброєна» майже тисячою службових собак. Більше 600 кінологів по всій країні виконують поставлені завдання з розшуку правопорушників, знаходять вибухівки, зброю та наркотики. Поліцейські-кінологи зі службовими собаками здійснили більше 26 тисяч виїздів на місце подій і сприяли розкриттю майже 13 тисяч кримінальних правопорушень. Щорічно кінологи виявляють 325 одиниць вогнепальної

зброї, 303 кілограми наркотиків і 1,5 тисячі вибухових пристроїв» [34, с. 186-187].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Із 1965 р., коли В.В. Безруков, А.І. Вінберг, М.Г. Майоров і Р.М. Тодоров винайшли власне одорологічний метод консервації і дослідження слідів запаху людини [4, с. 74–75], і до цього часу з одорологічної тематики у країнах СНД станом на 2019 рік видано понад **800 наукових праць**, у т.ч. і спеціальних навчальних та методичних посібників: П.Д. Біленчука (1993 р., 1994 р., 1997 р. та ін.), В.М. Глибка (1992 р.), В.В. Гриценка (1999 р., 2000 р. та ін.), О.А. Грошенкової (1999 р.), Н.М. Дяченко (2002 р.), А.К. Кавалериса (1985 р.), О.А. Кириченка (1994 р., 2000 р., 2002 р., 2003 р. та ін.), С.А. Кириченка (2003 р.), М.В. Кісіна (1980 р., 1983 р., 1985 р. та ін.), А.Б. Обідіна (2000 р. та ін.), М.В. Салтевського (1976 р., 1982 р., 1992 р. та ін.), В.І. Старовойтова (1985 р., 1988 р., 1989 р., 1993 р., 1996 р., 1999 р., 2000 р., 2001 р., 2003 р., 2006 р. та ін.), Т.В. Стегнкової (1992 р., 1996 р. та ін.), К.Т. Сулімова (1980 р., 1985 р., 1989 р., 1993 р., 1996 р. та ін.), Б.Ф. Панфілова (2001 р., 2003 р., 2006 р., 2007 р. та ін.), М.Г. Піменова (2006 р.), Г.В. Федорова (1996 р., 1999 р.), Т.М. Шамонової (1992 р., 1996 р., 1997 р., 1998 р.), В.І. Шиканова (1973 р., 1974 р.), О.М. Щитнікова (1993 р., 1996 р., 1999 р.) та ін. [20, с. 150-151].

Значно менше з указаних проблем було видано спеціальних монографічних досліджень: В.Д. Басая, О.А. Кириченка [12; та ін.], Г.В. Федорова [52] та ін.

Відомі й окремі дисертаційні дослідження певних одорологічних проблем, спочатку побіжно в межах іншої криміналістичної тематики: Ю.Б. Габель [6], Г.О. Гвахарія [7], О.А. Кириченко [10; 11], Ю.О. Ланцедова [21], Павел Менцл [23] та ін., а пізніше й у вигляді спеціальних дисертацій, захищених закордонними вченими: І.О. Вигналек [5], О.О. Грошенкова [8], В.І. Крутова [19], В.І. Старовойтов [27], К.Т. Сулімов [29], Г.В. Федоров [51], Аліса Шоон [35] та ін.

Підсумком сучасного стану розвитку одорологічних проблем стали Перша міжнародна одорологічна науково-практична конференція, що мала місце у 2000 р. за участю представників багатьох країн світу, і де українській і польській

делегаціям було доручено очолити групу з розробки єдиної міжнародної методики комісійної одорологічної експертизи та інших пов'язаних із цим проблем [12, с. 21-22], а також захист В.Д. Басаєм докторської дисертації «Основи криміналістичної одорології» [2].

У той же час пізніше розроблені В.Д. Басаєм надсучасні основи криміналістичної одорології стали висвітлюються нажалі лише у виданнях В.Д. Басая, О.А. Кириченка, Ю.О. Ланцедової, О.С. Тунтули та інших представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра [13; 20, с. 150-180; 22, с. 99-133 та ін.].

Невирішені раніше проблеми.

Незважаючи на викладений й досі найрозвинутіший у світі власне вітчизняний рівень розвитку проблем криміналістичної та ордицистичної одорології за єдиною до цього часу вказаною спеціальною докторською дисертацією В.Д. Басаєм, що була захищена у спеціалізованій раді Національної академії внутрішніх справ у 2003 р. [2], у цьому ж навчальному закладі рівно через двадцять років захищається спеціальна кандидатська дисертація за цією за проблемою [34] із використанням термінології і здобутків, як вже цитувалося, фактично 60-тих років минулого століття. Аналогічним чином у формі все ж тієї одорологічної вибірки та із використанням інших застарілих положень викладається цей матеріал у одних вітчизняних навчальних виданнях останніх років [16, с.152-160; та ін.] чи у вигляді суміші інноваційних положень дисертації В.Д. Басая та публікацій інших представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра і застарілих традиційних положень в інших навчальних виданнях [18, с. 222-235; та ін.].

І лише окремі автори, наприклад, А.В. Кофанов, О.Л. Кобилянський і П.Д. Біленчук, достатньо своєчасно та обґрунтовано побудували навчальні матеріали з одорології як власне базисного часткового вчення криміналістики та ордицистики на підставі вказаної докторської дисертації В.Д. Басая і публікацій О.А. Кириченка та інших представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра [15, с. 4-43].

У зв'язку з цим виникає гостра доктринальна, проектна законодавча та інша прикладна необхідність започаткувати за

наукового керівництва О.А. Кириченка поновлення вітчизняної фахової наукової апробації основ одорології як базисного часткового вчення криміналістики та ордицистики за вказаною докторською дисертацією [2] і наступними виданнями інших представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра [13; 20; та ін.], що доцільно зробити за одним із останніх такого розу видань із відповідною бібліографією [13, с. 4-19], з тим, щоб не порушувати ті чи інші вимоги академічної доброчесності. Тому не повинне скластися помилкове враження, що авторка навмисне ігнорує сучасні вимоги щодо вибору джерел дійсної публікації, але власне ця джерельна база як ніяка інша може дуже показово демонструвати й безперечну перевагу вказаних вітчизняних власне інноваційних положень одорології як базисного часткового вчення криміналістики та ордицистики.

Метою статті є поновлення фахової наукової апробації інноваційних докторської дисертації В.Д. Басая щодо основ одорології [2] за однієї з останніх навчальних інтерпретацій їх науковим керівником О.А. Кириченком [13, с. 4-19] з тим, щоб неминуче започаткувати широку наукову дискусію з розробки загально визнаного варіанту викладу вказаних положень базисного часткового вчення криміналістики та ордицистики і їх належного викладання в сучасних умовах, перш за все, у вітчизняних вищих навчальних закладах.

Викладення основного матеріалу.

Інноваційне розуміння хронології розвитку, напрямків, поняття, системи і дисциплінарного статусу одорології як базисного часткового вчення криміналістики та ордицистики в одному з останніх начальних видань О.А. Кириченка [13, с. 4-19] було викладе наступним чином.

Основними хронологічними етапами зародження і становлення одорології як базисного часткового вчення криміналістики за вказаним навчальним посібником О.А. Кириченка [13, с. 6-8] виявилися наступні :

1. 1896 р., коли з ініціативи Ганса Гроса в м. Гільдесгейм з'явилося 12 собак, навчених нести поліцейську службу [14, с. 6].

2. 1965 р., коли В.В. Безруков, А.І. Вінберг, М.Г. Майоров і Р.М. Тодоров оголосили про винахід одорологічного методу використання за допомогою приладу для відбору

запахів (ПВЗ) у вигляді ветеринарного шприца зі слідів ніг чи інших слідів людини разом із повітрям і наступним проведенням одорологічної вибірки за допомогою службово-пошукової собаки спочатку безпосередньо людей, а пізніше їх речей, у тому числі інших завідомо непричетних осіб чи їх речей [4, с. 74-75].

3. 1973-1974 рр., коли з'явилися перші навчально-практичні посібники з проблем криміналістичної одорології М.М. Тарнаєва і В.І. Шиканова [13, с. 6].

Цій проблемі були присвячені посібники й значно раніше, у 1924 р., Р. Герсбаха «Дрессировка полицейских собак», Ф. Фридерікса «Собака-ищейка» та ін., які, однак, не могли стосуватися питань ще неіснуючого одорологічного методу [13, с. 7].

4. 1975 р., коли Г.О. Гвахарія в рамках кандидатської дисертації «О некоторых применениях теории информации и теории игр в криминалистике (вопросы методологии и управления)» уперше торкнувся проблем одорологічного методу та обґрунтував можливість використання результатів цього методу як доказів [7, с. 14].

5. 1976 р., коли на основі Юрмальського райвідділу Латвійської РСР була створена перша в СРСР та у світі одорологічна лабораторія [14, с. 73].

6. 1983 р., коли авторський колектив у складі вітчизняних і німецьких учених випустив у світ фундаментальний посібник про використання консервованого запаху в розкритті кримінальних правопорушень [14].

7. 1985 р., коли чеський криміналіст Інж Олдрі Вигналек вперше присвятив криміналістичній одорології у цілому кандидатську дисертацію «Криминалистическая одорологическая идентификация», в якій, однак, зробив висновок про передчасність постановки питання про процесуальну перспективу одорологічного методу [5], що, в принципі, було достатньо обґрунтовано з урахуванням стану розвитку цієї проблеми, що існував на той час.

8. 1989 р., коли К.Т. Сулімов та В.І. Старовойтов розробили першу методику підготовки лабораторних собак-детекторів і проводили за їхньою допомогою лабораторне одорологічне дослідження [28].

9. 1992 р., коли на розширеному засіданні вченої ради ЕКЦ МВС Росії за участі провідних учених вказана методика була визнана науково обґрунтованою і придатною для проведення одорологічної експертизи [25, с. 44].

10. 1992 р., коли О.А. Кириченко вперше в Україні в рамках кандидатської дисертації «Классификация микрообъектов и их значение для расследования преступлений против личности» обґрунтував можливість використання результатів комісійної одорологічної експертизи [10, с. 70-82, 103-107].

11. 1994 р., коли О.А. Кириченко вперше у світі в межах власне докторської дисертації «Основы судебной микрологии» прийшов до висновку про принципову можливість використовувати у вітчизняній практиці результати існуючої методики одорологической експертизи в антикримінальному доказуванні за умови створення необхідної матеріальної бази та розробки Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України, Генеральною прокуратурою України та Верховним Судом України відповідних спільних методичних рекомендацій [11, с. 27], присвятивши у даній дисертації одорологічним проблемам, як складовим частинам проблем криміналістичної мікрооб'єкт оології, значне місце.

12. 1994 р., 1997 р. і 2001 р., коли з'явилася низка спеціальних монографій із проблем одорології: О.А. Кириченка, Н.І. Клименко і П.Д. Біленчука «Судебная одорология», О.А. Кириченка «Проблемы судебной одорологии», О.А. Кириченка, В.Д. Басая та О.М. Щитнікова «Основы юридической одорологии» та ін., у яких були закладені наукові основи цього базисного часткового вчення криміналістики та обґрунтована необхідність створення вітчизняного і міжнародного Одорологічного центру [20, с. 152].

Раніше з цих питань також публікувалися монографії, які, однак, були присвячені загальним проблемам дослідження природи запаху: Р.М. Мазитова, В.М. Охотська та Б.У. Пучкін [23], Р.Х. Райт [26], та ін., або містили лише побіжне висвітлення проблем одорології поряд з іншими: І.П. Крилов, В.І. Шиканов та ін. [13, с. 8].

13. 2000 р., коли у м. Легіоново (Польща) відбулася Перша міжнародна одорологічна науково-практична конференція «Осьмология – оцененная или недооцененная отрасль научного знания» за участю представників Англії, Угорщини, Нідерландів, Данії, Польщі, України, Фінляндії, Швеції, Естонії та ін. [12, с. 21].

Від делегацій України, Росії і Республіки Білорусь із доповіддю «Основы одорологии» виступив О.А. Кириченко [12, с. 21], який запропонував прийнятий проект рішення конференції, де констатовалася необхідність підсумкових ґрунтовних досліджень проблем одорології і наукових основ цього часткового вчення криміналістики, а також створення робочої групи з розробки єдиної міжнародної методики комісійної одорологічної експертизи [12, с. 22].

На виконання цього рішення конференція створила оргкомітет робочої групи з представників делегації Польщі і України (Томаш Беднарек, О.А. Кириченко), в яку долучилися В.І. Старовойтов (Російська Федерація) і О.М. Щитніков (Республіка Білорусь) [12, с. 22].

14. 2003 р., коли В.Д. Басай за науковою консультацією О.А. Кириченка захистив першу у світі докторську дисертацію «Основы криминалистической одорологии» [2], в якій на виконання рішення вказаної конференції було презентовано найкращі розробки в контексті як теоретичних, так і прикладних проблем роботи зі слідами запаху людини в антикримінальному судочинстві :

1. Вичерпне розуміння напрямів лабораторного і позалабораторного дослідження слідів запаху людини та інших речових джерел антикримінальних відомостей у складі вітчизняного перспективного вітчизняного і міжнародного Одорологічного центру.

2. Поняття і класифікація одорологічних об'єктів.

3. Поповерхова схема та обґрунтування обладнання найсучаснішої одорологічної лабораторії.

4. Визначення функцій і кваліфікаційних вимог щодо кожного із співробітників одорологічної лабораторії.

5. Удосконалення детальної методики і розробка проектів відповідних процесуальних документів із проведення звичайної і діагностичної одорологічної експертизи комісією експертів у складі першого і другого експерта-одоролога та експерта-кіносолога, вузлового відеознімального, фототабличного і вербального протокольного документування цього процесу та ін. [20, с. 152-153].

15. 2004 р., коли на території України в експертних підрозділах системи Міністерства внутрішніх справ Вінницької, Житомирської та Миколаївської областей почали функціонувати перші одорологічні лабораторії, здатні виконувати одорологічні експертизи [20, с. 153].

Одорологічна лабораторія Миколаївського НДЕКЦ МВС України є куцковою міжрегіональною і обслуговує Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Кіровоградську, Луганську, Миколаївську, Одеську та Херсонську області [20, с. 153].

Крім проведення одорологічних експертиз, експерти-одорологи Миколаївського НДЕКЦ МВС України займаються регулярною роботою з одорологічною колекцією [20, с. 153].

У той же час, вказані вітчизняні одорологічні лабораторії побудовані на традиційній методиці проведення одорологічної експертизи, яка відрізняється від тієї, що пропонується у вказаній докторській дисертації В.Д. Басая [2].

16. 2005 р., коли В.І. Старовойтов захистив кандидатську дисертацію «Методологические и процессуальные аспекты идентификации человека с использованием собак-детекторов» [27] і завершив дисертаційне представлення своїх результатів багаторічних досліджень із цієї проблеми, що як найбільш розвинуті також були детально представлені В.Д. Басаям у вказаній докторській дисертації в контексті створення основ криміналістичної одорології як часткового вчення криміналістики [2; 20, с. 153].

Після завершення і захисту В.Д. Басаям вказаної докторської дисертації фактично придатна до введення в експлуатацію¹ найсучасніша одорологічна лабораторія при колишньому Кримському юридичному інституті

¹Залишалось набраним у штат експертам та іншим співробітникам лабораторії лише пройти відповідне

навчання разом із придбаними в достатній кількості і вже належно підготовленими за загальним кіносологічним курсом собаками-детекторами в Московській (де краща практично

Харківського національного університету внутрішніх справ недалекоглядним рішенням ректора цього інституту Остапенка була перепрофільована. Тому кращі у світі вітчизняні одорологічні розробки так і не знайшли загальнодержавної чи регіональної підтримки, незважаючи на те, що в Росії, Республіці Білорусь та в інших країнах світу одорологічна теорія і практика і досі знаходяться на значно нижчому рівні, а вітчизняні і зарубіжні правоохоронні органи вкрай потребують такого роду розробок і цього достатньо надійного та ефективного речового джерела доказів [20, с. 153].

Однією з дискусійних теоретичних проблем одорології залишається власне **найменування цього базисного часткового вчення** криміналістики та ординатики терміном «одорологія», оскільки В.І. Старовойтов у рецензії на одну з монографій зауважив, що запропоноване ще А.І. Вінбергом та іншими співавторами слово «одорологія» [4, с. 74] для найменування сукупності знань, що розглядається, не є вдалим [12, с. 692]. Польські криміналісти в цьому аспекті наполягають на застосуванні терміна «осьмологія». У деяких країнах Заходу цю сукупність знань зовсім не відокремлюють, а розглядають у межах фізико-хімічних і біологічних аналітичних методів. З огляду на це, більш обґрунтованим буде найменування такої сукупності знань словосполученням «експертне дослідження запахів слідів», яке повинно стати різновидом експертного дослідження речовин та матеріалів [20, с. 152].

При цьому В.І. Старовойтов навів низку аргументів, основний зміст яких полягає в тому, що зі словом «одорологія» пов'язані застарілі методи лабораторного дослідження слідів і зразків запаху людини [12, с. 692-696].

Свою незгоду з викладеними аргументами В.Д. Басай вважає доцільним висловити наведенням достатньо обґрунтованої відповіді О.А. Кириченка на це рецензійне зауваження В.І. Старовойтова, який вважає, що пов'язувати одорологію лише зі станом розвитку цієї наукової галузі, який існував раніше, у часи А.І. Вінберга та інших представників так званої

«молодої одорології», недоречно, оскільки сучасний стан розвитку цієї сукупності знань є істотно іншим і значно вищим, не має всіх тих недоліків, на які посилається В.І. Старовойтов [20, с. 154]. З урахуванням видатного вітчизняного історичного минулого одорології, відмова від цієї її назви лише за наявності наведених аргументів виглядає дещо надуманою, недостатньо обґрунтованою і навіть несправедливою [12, с. 708-710].

Не можна погодитися і з пропозицією польських криміналістів щодо слова «осьмологія», оскільки, як відомо, цей термін був запропонований лише тому, що в польській мові його складова частина «odór» означає в перекладі «сморід, неприємний запах». Але в основу слова «одорологія» А. І. Вінберг та інші співавтори поклали латинський термін «odor», який у перекладі означає «запах» [4, с. 74], і третя буква в цьому слові та в слові «odór» із польського слова «odrologia» – «o» та «ó» – різні. Власне, обидві вказані букви є в польській абетці і мають різну вимову – відповідно «o» та «u» в українськомовному варіанті. При цьому польські криміналісти поряд зі словом «osmology» («осьмологія») застосовують також і слово «odorologia», тобто «одорологія» – вчення про запахи, а не слово «odrologia», яке б і мало вимову «одурологія», тобто в перекладі – «вчення про сморід» [12, с. 708-709].

Таким чином, навіть у польській мові немає достатніх підстав щодо відмови від слова «одорологія», звукова вимова якого на інших мовах світу взагалі не викликає будь-яких заперечень [13, с. 11].

Зрозуміло, що обидва слова – «осьмологія» і «одорологія», зрештою, придатні для найменування галузі наукових знань, яка зараз розглядається, оскільки в перекладі означають одне і те ж саме – вчення про запахи. Але за словом «одорологія» більш вагоме історичне минуле і традиції. Водночас не є винятком і компромісний варіант: у польській мові може застосовуватися словосполучення «осьмологія», а в інших мовах світу – «одорологія». Проте уніфікація міжнародної наукової мови з проблем одорології, безперечно,

існуюча методика провадження експертизи) та в Мінській (де вже трохи ефективніші традиції із підготовки собак-детекторів) одорологічній лабораторії, на що з керівництвом

відповідних експертних установ також були досягнуті домовленості [20, с. 153].

вимагає більш конструктивного підходу [13, с. 11].

М.Б. Вандер у низці публікацій пропонував цю сукупність знань іменувати поряд зі словосполученням «судова одорологія» і терміном «ольфактроніка», на застосуванні якого А.А. Топорков наполягав таким чином: «В зависимости от способов изъятия, анализа и регистрации запахов криминалистическую одорологию подразделяют на кинологическую и инструментальную (ольфактроническую)» [17, с. 234].

Якщо ж піддати аналізу семантичне значення терміна «ольфактроніка», то воно, на думку В.Д. Басая, ближче до характеристики процесу сприйняття слідів чи зразків запаху людини чи інших речових джерел, ніж роботи з ними в цілому, а тому не може в цьому відношенні конкурувати зі словом «одорологія», якому в кінцевому підсумку віддали перевагу М.Б. Вандер та А.А. Топорков [13, с. 12].

У деяких публікаціях [12, с. 710; та ін.] ставилося також питання про можливість застосувати замість іноземного слова «кінологія» та похідних від нього слів вітчизняні слова «собакознавство» для позначення сукупності наукових знань про собаку, «собакознавець» – фахівця у цій галузі знань, «собаківник» – спеціаліста, який готує і застосовує в правоохоронній діяльності собаку-детектора чи іншу службову собаку, «собакознавчий центр» – центр із проведення наукових досліджень щодо розведення, обслуговування, підготовки та іншого поводження зі службовими та іншими собаками, «собаківничий центр» – центр із практичного розведення, підготовки та застосування службових та інших собак тощо. Хоча центри з розведення, підготовки і практичного застосування в діяльності протидії кримінальних правопорушень собак-детекторів та інших службових собак найкраще іменувати одорологічними, а не кінологічними, оскільки перший напрям практичного собаківництва повинен переважати [12, с. 710].

Водночас не є семантично виваженим у позначенні і другого із напрямів практичного собаківництва загально визнаний термін «кінологія» і похідні терміни «кінолог», «кінологічний центр» тощо, оскільки ця термінологія походить від грецьк. «kinos» (собака) і лат. «logos» (вчення, наука, галузь знань), що в сукупності має позначати «вчення

про собаку» [12, с. 710]. А якщо так, то не треба урізати останню букву «s» кореневої основи першого із термінів, інакше виходить «вчення про кіноматографію», а не «вчення про собаку». В останньому з випадків тоді більш правильно говорити про «кіносологію» і використовувати інші похідні терміни: «кіносолог», «кіносологічний центр» тощо [20, с. 155].

З огляду на це, саме словосполучення «одорологія» найбільш придатне для найменування тієї сукупності наукових знань, що зараз досліджується. Проте яка повна його вимова в цьому відношенні найбільш обґрунтована – «одорологія», «судова одорологія», «криміналістична одорологія», «юридична одорологія» тощо, можна визначитися лише за допомогою встановлення наукового статусу цієї сукупності знань та її місця поміж інших юридичних наук на підставі сучасної їх класифікації [20, с. 155].

Іншою теоретичною проблемою одорології є її змістовне наповнення. Використання спеціально підготовлених собак-детекторів історично розпочалося з позалабораторних напрямів, у першу чергу, із пошуку людини за слідами запаху на місцевості, а пізніше і деяких інших речових джерел, зокрема краденої худоби, крадених речей тощо [20, с. 155].

Із винаходом у 1965 р. власне одорологічного методу [4, с. 74-75] цей напрям собаківництва поступово перетворився в лабораторне одорологічне дослідження і, врешті-решт, оформився у вигляді комісійної одорологічної експертизи. Поряд із цим і позалабораторні одорологічні напрями також не припинили свого розвитку, методика їх удосконалювалася, з'являлася необхідність у пошуку по слідах запаху у повітрі все нових і нових речових джерел, у першу чергу, наркотиків, вибухових пристроїв тощо [20, с. 155].

Тому виникає питання, що саме має охопити одорологія – лише лабораторні чи й позалабораторні дослідження слідів запаху із застосуванням спеціально підготовленого собаки-детектора? [20, с. 155]

Виходячи з тотожності завдань, що стоять перед правоохоронними органами при підготовці лабораторних і позалабораторних собак-детекторів для пошуку за слідами запаху різного роду речових джерел і навіть цих напрямів із

традиційними кіносологічними напрямками, а також з метою забезпечення єдиного організаційного, наукового, методичного, матеріально-технічного, ветеринарного, дидактичного та іншого забезпечення всіх цих напрямів використання спеціально підготовлених службових собак, у т. ч. й собак-детекторів, заслуговує на увагу пропозиція В.Д. Басая створити спочатку **вітчизняний**, а в перспективі й **міжнародний Одорологічний центр**, який би міг мати такі основні підрозділи :

1. **Лабораторних одорологічних досліджень**, що мав би забезпечувати провадження за допомогою спеціально підготовлених лабораторних собак-детекторів :

1.1. Звичайної комісійної одорологічної експертизи (на основі процесуальних документів слідства і суду).

1.2. Діагностичної комісійної одорологічної експертизи (на основі процесуальних документів слідства і суду).

1.3. Звичайного лабораторного комісійного одорологічного дослідження (на основі позапроцесуальних документів слідчих, суддів та інших антиделіктологів).

1.4. Діагностичного лабораторного комісійного одорологічного дослідження (на основі позапроцесуальних документів правоохоронних органів).

2. **Позалабораторних одорологічних досліджень**, що має забезпечувати пошук за допомогою спеціально підготовлених собак-детекторів за слідами запаху на місцевості чи у повітрі певних трасосубстанцій як об'єктів речових джерел доказів і, у свою чергу, може поділятися на підрозділи із позалабораторного одорологічного пошуку (переслідування) за слідами запаху на місцевості та (чи) у повітрі :

2.1. Переслідуваної чи іншої особи або тварини.

2.2. Живої людини чи трупа людини, що знаходяться під завалами та за іншими перешкодами.

2.3. Наркотиків і прирівняних до них речовин.

2.4. Вибухових пристроїв і речовин.

2.5. Інших трасосубстанцій – об'єктивних джерел доказів (окремих контрабандних товарів, у т.ч. вогнепальної і механічної зброї і боєприпасів та вибухової зброї, пристроїв і речовин, засобів підризу та слідів протиправного поводження з ними;² тощо).

3. **Поєднання традиційних кіносологічних та позалабораторних одорологічних досліджень** із використанням собак-детекторів, спеціально підготовлених для одночасного переслідування чи пошуку за слідами запаху на місцевості або у повітрі людей, наркотиків, вибухових речовин, вогнепальної і механічної зброї і боєприпасів та вибухової зброї, пристроїв і речовин, засобів підризу та слідів протиправного поводження з ними при :

3.1. Патрулюванні криміногенних громадських місць.

3.2. Конвоюванні в'язнів чи інших заарештованих осіб.

3.4. Охороні спеціальних державних та інших важливих об'єктів.

3.5. Охороні певних категорій осіб.

3.6. Охороні державного кордону на контрольно-пропускних пунктах і на «зеленому» державному кордоні та ін. [3, с. 227-228; 20, с. 155-156].

Не є остаточно вирішеним питання про можливість використання як біодетектора лише нюху спеціально підготовленого собаки-детектора. Ведуться пошукові дослідження із вивчення можливостей використання в цьому відношенні нюху пацюків, які залишилися поки що безрезультатними. Перевершити унікальне поєднання нюхових, дресирувальних та інших практично значущих якостей собаки не вдається. Буде недостатньо правильним обмежувати поняття одорології використанням нюху лише собаки-детектора, у той час не повинно бути тут інструментального дослідження слідів запаху людини. І не стільки у зв'язку з тим, що пошукові наукові дослідження в цьому напрямі виявилися ще менш результативними, скільки тому, що навіть у разі успішного вирішення цієї проблеми (що малоймовірно) такого роду дослідження вже дійсно не будуть чимось принципово

² Мається на увазі інноваційне найменування і різновиди цих об'єктів та відповідних розділів зброєделіктики як базисного часткового вчення криміналістики за кандидатською дисертацією В.С. Шаповалової, що стисло може бути представлено таким чином : 1. Вогнепальна

зброя і боєприпаси та сліди протиправного поводження з ними. 2. Вибухова зброя, пристрої та речовини, засоби підризу та сліди протиправного поводження з ними. 3. Механічна зброя і боєприпаси та сліди протиправного поводження з ними [33, с. 95].

відрізнятися від інших інструментальних досліджень речовин, матеріалів і виробів з них, як на цьому наполягає В.І. Старовойтов [12, с. 710; та ін.] та ін.

Таким чином, під криміналістичною одорологією за першою концепцією поняття криміналістики доцільно розуміти **базисне часткове вчення, що на основі пізнання сутності, послідовності та інших закономірностей роботи із одорологічними об'єктами, засноване на позалабораторному і лабораторному їх дослідженні за допомогою нюху біологічних детекторів, насамперед позалабораторної або лабораторної собаки-детектора, і отримання таким чином криміналістичних відомостей, розробляє гласні технічні засоби роботи з такого роду трасосубстанціями і загальні правила поведінки з ними, тактичні прийоми проведення окремих отримуючих і дотримуючих та позапроцесуальних дій або їх комбінацій, у т.ч. із ординістичними заходами, у процесі яких проводиться робота з цими трасосубстанціями як об'єктивними джерелами криміналістичних відомостей, а також гласні методичні рекомендації зі здійснення такої роботи на кожній зі стадій подолання окремих видів і груп кримінальних правопорушень** [3, с. 225-226; 20, с. 156-157].

Одорологічний метод може з успіхом застосовуватися й у негласній чи точніше ординістичній діяльності, що й зумовлює необхідність появи у системі навчального курсу ординістики (теорії ОРД) й відповідного базисного часткового вчення – **ординістичної одорології**. Поєднання криміналістичної та ординістичної одорології логічно призводить до появи напряму «**Юридична одорологія**», що постійно розвивається і має існувати лише в контексті узгодженого монографічного та іншого фундаментального дослідження проблем одорології [20, с. 157].

Виходячи з цього, базисні часткові вчення «Криміналістична одорологія» та «Ординістична одорологія» одночасно є розділами вказаного полінаукового напряму і своїх материнських юридичних наук відповідно «Криміналістика» та «Ординістика», де вони є складовими власне такого більш загального часткового вчення вказаних наук, як «Слідознавство», і більш

точніше – підрозділу цього вчення «Субстанціологія» [20, с. 157].

Достатньо велика специфічність роботи з одорологічними об'єктами як із різновидом субстанцій призводить до необхідності дослідження, удосконалення і наступного вивчення проблем одорології в межах самостійного часткового вчення криміналістики та ординістики, у базовому навчальному курсі яких положення одорології розподіляються за їх спеціальними трьома частинами – «Техніка», «Тактика» і «Методика» [20, с. 157].

Так, тема «Основи одорології» має розкрити історичні й теоретичні основи цього базисного часткового вчення. Зокрема, тут доцільно розглянути такі питання, як історія виникнення одорологічних проблем, природа і механізм утворення слідів запаху людини, фізичні і криміналістичні властивості слідів запаху людини та інших речових джерел, загальна і спеціальні класифікації слідів запаху людини та інших речових джерел, суть і основні напрями одорологічних досліджень, поняття одорології та її місце в системі наукових знань [13, с. 16].

Особливу увагу в рамках цієї теми потрібно приділити висвітленню сутності, послідовності та інших закономірностей роботи та елементів збирання слідів і отримання зразків запаху людини [21, с. 19-191]. І саме в цій темі, а не в попередній темі «Основи слідознавства», має бути здійснений виклад загальних положень збирання слідів запаху людини та особливостей здійснення цього етапу з різних імовірних носіїв. Одорологія фактично є складовою частиною такого розділу базисного часткового вчення, як «Слідознавство», але має суттєві особливості в роботі із джерелами одорологічних відомостей, які заслуговують і на окреме висвітлення. Тому слідознавча специфіка одорології, якими є, у першу чергу, загальні положення та особливості збирання слідів запаху людини з різних носіїв, правильніше викладати в цій більш конкретній темі з основ одорології. Певні дисциплінарні зв'язки виникають в одорології і з таким базисним частковим вченням криміналістики, як «Зброєделіктика», які мають знайти відображення не тільки в техніці, коли йдеться про структуру Одорологічного центру і про наявність у ньому такого позалабораторного напряму, як пошук кримінальної вогнепальної і

механічної зброї і боєприпасів та вибухової зброї, пристроїв і речовин, засобів підризу та слідів протиправного поводження з ними. В одному з практичних випадків виникла необхідність пошуку за допомогою позалабораторної собаки-детектора гільз та куль, що були відстріляні у процесі кримінального правопорушення, під значним шаром листя, що опало з дерев у проміжок часу між цим діянням і проведенням отримуючого слідчого обстеження місця діяння [13, с. 16-17].

Значні дисциплінарні одоролого-зброєзнавчі можливості використання позалабораторних собак-детекторів криються і в пошуку контрабандної вогнепальної і механічної зброї і боєприпасів та вибухової зброї, пристроїв і речовин, засобів підризу; методика здійснення чого вже має знайти місце при викладі відповідної методики подолання окремих видів і груп кримінальних правопорушень.

Аналогічні аспекти можуть бути відображені і в контексті розкриття можливостей позалабораторних собак-детекторів у виявленні вогнепальної і механічної зброї і боєприпасів та вибухової зброї, пристроїв і речовин, засобів підризу та слідів протиправного поводження з ними при патрулюванні криміногенне значущих суспільних місць, при конвоюванні чи супроводженні організованих груп осіб, наприклад, при проведенні масових заходів, у т.ч. й футбольних фанатів та ін. [20, с. 157-158].

Характеристика змісту і призначення одорологічної валізи та інших комплектів технічних засобів роботи зі слідами і зразками запаху людини та інших трасосубстанцій як речових джерел криміналістичних відомостей повинна міститися в такій попередній темі, як «Поняття, різновиди і комплекти технічних засобів подолання кримінальних правопорушень», що розміщується у першому розділі другої частини – «Загальні положення техніки» і має відкрити можливість викладу вказаних положень одорології у частині збирання слідів запаху людини, тоді як положенням із отримання зразків запаху людини більш доречне місце у відповідній експертологічній темі тактики [20, с. 158].

Взагалі ж у темі «Основи одорології» потрібно детально зупинитися на характеристиці основних напрямів і методики позалабораторних одорологічних досліджень за допомогою нюху

спеціально підготовленого собаки-детектора, сучасних можливостей його застосування для пошуку за слідами запаху різних об'єктів як трасосубстанцій (речових джерел доказів) – людини, наркотиків, вогнепальної і механічної зброї і боєприпасів та вибухової зброї, пристроїв і речовин, засобів підризу та слідів протиправного поводження з ними; тощо [13, с. 17].

У третій частині навчального курсу криміналістики – «Тактика» – одорологічні проблеми повинні розглядатися передусім у другому розділі «Тактика проведення окремих отримуючих і дотримуючих процесуальних і позапроцесуальних дій чи їх комбінацій», у таких темах, як «Тактика затримання та арешту», «Тактика обстеження (огляду, особистого дослідження)», «Тактика експерименту», «Тактика перевірки показань на місці» і «Тактика обшуку і виїмки» у частині викладу особливостей тактичних прийомів збирання слідів та отримання зразків запаху людини та інших об'єктів як трасосубстанцій (речових джерел доказів) в процесі проведення кожної із названих процесуальних і гласних позапроцесуальних дій [3, с. 226].

Особлива увага одорології повинна приділятися в третьому розділі «Тактика підготовки матеріалів, призначення і проведення досліджень» цієї частини базового навчального курсу криміналістики. Тут у рамках тем «Тактика отримання зразків на різні види експертних та позаекспертних досліджень» та «Особливості тактики призначення і проведення окремих видів експертиз та позаекспертних досліджень» доцільно детально розглянути тактику отримання зразків від осіб, яких треба перевірити, та від заздалегідь непричетних до діяння осіб; тактику підготовки матеріалів і призначення комісійної одорологічної експертизи або іншого лабораторного одорологічного дослідження; показати структуру та обладнання одорологічної лабораторії, функції і кваліфікаційні вимоги щодо першого і другого експерта-одоролога, експерта-кіносолога та щодо інших співробітників лабораторії; розкрити основні положення методики підготовки позалабораторних собак-детекторів і сучасної методики проведення лабораторного одорологічного дослідження і більш детально –

комісійної одорологічної експертизи; показати її можливості у встановленні джерела слідів запаху й у вирішенні ряду діагностичних одорологічних завдань. Закінчити виклад у цій темі одорологічних проблем найкраще висвітленням методики оцінки висновку комісійної одорологічної експертизи або акта іншого лабораторного одорологічного дослідження [20, с. 158].

Для висвітлення особливостей роботи зі слідами і зразками запаху людини або інших об'єктів як трасосубстанцій (речових джерел доказів) і розкриття можливостей використання одорологічних відомостей у процесі подолання окремих видів або груп кримінальних правопорушень найбільше підходять такі теми другого розділу «Методика подолання окремих видів і груп кримінальних правопорушень» четвертої частини «Методика» базового навчального курсу криміналістики, як: «Особливості методики подолання вбивств і заподіяння тілесних пошкоджень, вчиненими різними способами і в специфічних ситуаціях», «Методика подолання сексуальних кримінальних правопорушень», «Методика подолання крадіжок», «Особливості методики подолання крадіжок, скоєних із проникненням у приміщення», «Особливості методики подолання кишенькових крадіжок», «Методика подолання грабежів», «Методика подолання розбійних нападів», «Особливості методики подолання грабежів і розбійних нападів на водіїв транспортних засобів», «Особливості методики подолання грабежів і розбійних нападів, що вчинені в різних ситуаціях», «Методика подолання вимагань» [20, с. 158-159].

Цілком можливе розкриття названих одорологічних проблем і в рамках таких тем цього розділу четвертої частини базового навчального курсу криміналістики, як: «Методика подолання різних видів хабарництва», «Методика подолання кримінального хуліганства», «Методика подолання викрадення або заміни дитини чи розголошування таємниці усиновлення», «Методика подолання кримінальних порушень правил безпеки руху та експлуатації автотранспорту», «Особливості методики подолання кримінальних порушень правил безпеки руху та експлуатації міського електротранспорту», «Особливості методики

подолання кримінальних порушень правил безпеки руху і експлуатації залізничного транспорту», «Методика подолання кримінальних правопорушень, пов'язаних із пожежами», «Методика подолання кримінальних правопорушень, пов'язаних із незаконним обігом наркотиків», «Методика подолання кримінальних правопорушень, що пов'язані із протиправним поведінням із кримінальною вогнепальною і механічною зброєю і боєприпасами та із вибуховою зброєю, пристроями і речовинами, засобами підриву», «Методика подолання кримінального перетинання кордону», «Методика подолання порушень митних правил», «Методика подолання шпигунства», «Методика подолання терористичних актів», «Методика подолання бандитизму», «Методика подолання кримінальних правопорушень, що дезорганізують роботу місць позбавлення волі», «Методика подолання контрабанди» та ін. [20, с. 159].

Аналогічні питання, в принципі, можуть бути розглянуті і в процесі викладу таких тем третього розділу «Методика подолання кримінальних правопорушень за особливих обставин» четвертої частини навчального курсу криміналістики: «Особливості методики подолання організованих кримінальних правопорушень і корупції», «Особливості методики подолання кримінальних правопорушень ув'язнених», «Особливості методики подолання кримінальних правопорушень по «гарячих» слідах» і т. д. [20, с. 159].

Актуальною є розробка спецкурсів для одорологічної підготовки слідчих, суддів та особливо експертів-одорологів та експертів-кіносологів [20, с. 159].

Висновки. В сучасних умовах набуває особливої актуальності поновлення фахової наукової апробації викладених інноваційних докторських дисертаційних положень криміналістичної та фактично й ордістичної одорології В.Д. Басая, що дещо розвинуто О.А. Кириченком та іншими представниками наукової школи юриспруденції професора Аланкіра, а також дещо й автором у дійсній фаховій науковій статті, але не претендують на завершеність і складають лише належну доктринальну, проектну законодавчу та іншу

прикладну основу для започаткування широкої коректної наукової дискусії із розробки загально визнаного варіанту інноваційного розуміння хронології розвитку, напрямків, поняття, системи і дисциплінарного статусу одорології як базисного часткового вчення криміналістики та

ордистики, та належного викладання цих інновацій вже зараз, перш за все, у вітчизняних вищих навчальних закладах та можливого їх використання в законотворчій та у відповідних прикладних сферах антиделіктній діяльності.

Список використаних джерел:

1. Аббасов Р.Г., Повх А.С., Романчук С.М. Методика проведення молекулярно-генетичних досліджень. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2018. 75 с.
2. Басай В. Д. Основы криминалистической одорологии: дисс. ... д-ра юрид. наук. Нац. акад. внутр. справ України. Киев, 2003. 652 с.
3. Басай В. Д. Новая доктрина теорологии одорологии как базисного частного учения криминалистики и ордистики. *Перші Миколаївські юридичні дискусії: матеріали Міжнародн. наук.-практ. конфер.*, 18 травня 2016 р. Зб. наук. ст. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2016. С. 225-229.
4. Безруков В.В., Винберг А.И., Майоров М.Г., Тодоров Р.М. Новое в криминалистике. *Соц. законность*. Москва, 1965. № 10. С. 74–75.
5. Выгналек Инж Олдри Криминалистическая одорологическая идентификация: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Торгово-промышленная палата Москвы. Отдел переводов. Прага, 1985. 23 с.
6. Габель Ю.Б. Использование биологических методов в судебной экспертизе: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Московский ун-т МВД России. Москва, 2005. 21 с.
7. Гвахария О.Г. О некоторых применениях теории информации и теории игр в криминалистике (вопросы методологии и управления): автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 1975. 17 с.
8. Грошенкова О.А. Использование запаховых следов человека в расследовании пре ступлений: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов. акад. права. Саратов, 2000. 20 с.
9. Інструкція з організації діяльності кінологічних підрозділів Національної поліції України. Затв. наказом МВС України № 1145 від 1 листопада 2016 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1544-16#Text>.
10. Кириченко А.А. Классификация микрообъектов и их значение при расследовании преступлений против личности: дис. ... канд. юрид. наук. Киевск. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. Киев, 1992. 335 с.
11. Кириченко А.А. Основы судебной микрологии: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук: спец. 12.00.09. Киевский гос. ун-т им. Т. Шевченко. Киев, 1994. 32 с.
12. Кириченко А.А., Басай В.Д., Щитников А.М. Основы юридической одорологии (теорология, правовая процедура, методика): монография. Ивано-Франковск; Минск: Изд-во Плай, ГЭКЦ МВД РБ, 2001. 768 с.
13. Кириченко О.А., Тунтула О.С. Основы одорології. Лекція № 8. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник. 2-ге вид. Київ: Видавець Назаров О.А., 2019. 56 с.
14. Использование консервированного запаха в раскрытии преступлений: пособие / под общей ред. М.В. Кисина. Москва; Берлин: ВНИИ МВД СССР, КИННП МВД ГДР, 1983. 120 с.
15. Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Біленчук П.Д. Одорологія у криміналістиці: метод. рекомендації. Київ: КИЙ, 2010. 52 с.
16. Криміналістика: підручник / за заг. ред. Є.В. Пряхіна. 4-те вид. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 817 с.
17. Криминалистика: учебник / под ред. В.А. Образцова. Москва: Юрист, 1995. 592 с.
18. Криміналістика: підручник / за заг. ред. В.В. Пясковського. 2-ге вид. Харків: Право, 2020. 752 с.
19. Крутова В.И. Идентификация особей по обонятельным сигналам некоторых видов позвоночных: автореф. дисс. ... канд. биол. наук. ИЭ МЭЖ РАН. Москва, 1993. 24 с.
20. Курс лекцій з криміналістики: навч. посібник / за наук. ред. О. А. Кириченка. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 348 с.

21. Ланцедова Ю.О. Сутність і послідовність роботи з особистісними й речовими доказами у антикримінальному судочинстві: дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Харк. нац. ун-т вн. справ. Харків, 2009. 229 с.
22. Ланцедова Ю.О. Криміналістика: навч. посібник. Київ: Вид-во Нац. авіаційного ун-ту «НАУ-друк», 2017. 314 с.
23. Мазитова Р.М., Охотская В.Н., Пучкин Б.У. Обоняние и его моделирование: монография. Новосибирск: Наука, 1965. 119 с.
24. Менцл П. Микроследы и их роль в раскрытии и расследовании преступлений: автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Москва, 1978. 17 с.
25. Методические и процессуальные аспекты криминалистической одорологии. Сб. науч. тр. Москва: ЭКЦ МВД России, 1992. 88 с.
26. Райт Р.Х. Наука о запахах: монография. Москва: Мир, 1966. 224 с.
27. Старовойтов В.И. Методологические и процессуальные аспекты идентификации человека с использованием собак-детекторов: дисс. ... канд. юрид. наук. Ак. управл. МВД России. Москва, 2005. 202 с.
28. Сулимов К.Т., Старовойтов В.И. Использование запаховой информации с мест происшествий в раскрытии и расследовании преступлений: метод. рекомендации. Москва: ВНИИ МВД СССР, 1989. 48 с.
29. Сулимов К.Т. Кинологическая идентификация индивидуума по обонятельным сигналам: дисс. ... канд. биол. наук. ИПЭиЭ РАН. Москва, 1995. 146 с.
30. Федоров Г.В. Теория и практика использования одорологии в борьбе с преступностью: дисс. ... канд. юрид. наук. Академия МВД РБ. Минск, 1999. 144 с.
32. Федоров Г.В. Одорология: запаховые следы в криминалистике: монография. Минск: Амалфея, 2000. 144 с.
33. Шаповалова В.С. Поняття, співвідношення та класифікація кримінальної зброї (криміналістичний аспект): дис. ... канд. юрид. наук: спец. 12.00.09. Донецький юридичний інститут МВС України. Кривий Ріг, 2015. 267 с.
34. Ящук В.О. Використання запахових слідів під час розслідування кримінальних правопорушень дис. ... д-ра філософії зі спеціальності 081 «Право» (канд. юрид. наук). Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2023. 256 с.
35. Schoon G.A. The performance of dogs in identifying humans by scent: Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Rijksuniversiteit te Lei-den. Holandia, 1997. 144 S.

References:

1. Abbasov R.H., Povkh A.S., Romanchuk S.M. Metodyka provedennia molekuliarno-henetychnykh doslidzhen. Kyiv: DNDEKTs MVS Ukrainy, 2018. 75 s.
2. Basai V. D. Osnovy krymynalystycheskoi odorolohyy: dyss. ... d-ra yuryd. nauk. Nats. akad. vnutr. sprav Ukrainy. Kyev, 2003. 652 s.
3. Basai V. D. Novaia doktryna teorolohyy odorolohyy kak bazysnoho chastnoho uchenyia krymynalystyky y ordystyky. *Pershii Mykolaivski yurydychni dyskusii: materialy Mizhnarodn. nauk.-prakt. konfer.*, 18 travnia 2016 r. Zb. nauk. st. Mykolaiv: MNU imeni V. O. Sukhomlynskoho, 2016. S. 225-229.
4. Bezrukov V.V., Vynberh A.Y., Maiorov M.H., Todorov R.M. Novoe v krymynalystyke. *Sots. zakonnost.* Moskva, 1965. № 10. S. 74–75.
5. Выһналек Ynzh Oldry Krymynalystycheskaia odorolohycheskaia ydentyfykatsyia: avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk. Torhovo-promishlennaia palata Moskvi. Otdel perevodov. Praha, 1985. 23 s.
6. Habel Yu.B. Yspolzovanye byolohycheskykh metodov v sudebnoi ekspertyze: avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk. Moskovskiy un-t MVD Rossyy. Moskva, 2005. 21 s.
7. Hvakharyia O.H. O nekotorykh prymeneniakh teoryy ynformatsyy y teoryy yhr v krymynalystyke (voprosy metodolohyy y upravleniya): avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk. Moskva, 1975. 17 s.
8. Hroshenkova O.A. Yspolzovanye zapakhovykh sledov cheloveka v rassledovanyu pre stuplenyi: avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk. Sarat. akad. prava. Saratov, 2000. 20 s.

9. Instruktsiia z orhanizatsii diialnosti kinolohichnykh pidrozdiliv Natsionalnoi politsii Ukrainy. Zatv. nakazom MVS Ukrainy № 1145 vid 1 lystopada 2016 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1544-16#Text>.
10. Kyrychenko A.A. Klassyfykatsyia mykroobektov y ykh znachenye pry rassledovanny prestuplenyi protyv lychnosti: dys. ... kand. yuryd. nauk. Kyevisk. hos. un-t ym. Tarasa Shevchenko. Kyev, 1992. 335 s.
11. Kyrychenko A.A. Osnovy sudebnoi mykrolohyy: avtoref. dyss. ... d-ra yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Kyeviskiy hos. un-t ym. T. Shevchenko. Kyev, 1994. 32 s.
12. Kyrychenko A.A., Basai V.D., Shchytnykov A.M. Osnovi yurydycheskoi odorolohyy (teorolohyia, pravovaia protsedura, metodyka): monohrafiya. Yvano-Frankovsk; Mynsk: Yzd-vo Plai, HEKTS MVD RB, 2001. 768 s.
13. Kyrychenko O.A., Tuntula O.S. Osnovy odorolohii. Lektsiia № 8. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posibnyk. 2-he vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O.A., 2019. 56 s.
14. Yspolzovanye konservyrovannogo zapakha v raskrytyy prestuplenyi: posobyie / pod obshchei red. M.V. Kysyna. Moskva; Berlyn: VNYI MVD SSSR, KYNNP MVD HDR, 1983. 120 s.
15. Kofanov A.V., Kobylanskiy O.L., Bilenchuk P.D. Odorolohiia u kryminalistytsi: metod. rekomendatsii. Kyiv : KYI, 2010. 52 s.
16. Kryminalistyka: pidruchnyk / za zah. red. Ye.V. Priakhina. 4-te vyd. Lviv: Lvivskiy derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2023. 817 s.
17. Kryminalistyka: uchebnyk / pod red. V.A. Obratsova. Moskva: Yuryst, 1995. 592 s.
18. Kryminalistyka: pidruchnyk / za zah. red. V.V. Piaskovskoho. 2 he vyd. Kharkiv: Pravo, 2020. 752 s.
19. Krutova V.Y. Ydentyfykatsyia osobei po oboniatelnim syhnam nekotorykh vydov pozvonochnykh: avtoref. dyss. ... kand. byol. nauk. YE MEZh RAN. Moskva, 1993. 24 s.
20. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posibnyk / za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2014. 348 s.
21. Lantsedova Yu.O. Sutnist i poslidovnist roboty z osobystisnymi y rechovymi dokazamy u antykryminalnomu sudochynstvi: dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Khark. nats. un-t vn. sprav. Kharkiv, 2009. 229 s.
22. Lantsedova Yu.O. Kryminalistyka: navch. posibnyk. Kyiv: Vyd-vo Nats. aviatsiinoho un-tu "NAU-druk", 2017. 314 s.
23. Mazytova R.M., Okhotskaia V.N., Puchkyn B.U. Oboniane y eho modelyrovanye: monohrafiya. Novosybyrsk: Nauka, 1965. 119 s.
24. Mentsl P. Mykrosledi y ykh rol v raskrytyy y rassledovanny prestuplenyi: avtoref. dyss. ... kand. yuryd. nauk. Moskva, 1978. 17 s.
25. Metodicheskiye y protsessualnye aspekty kryminalistycheskoi odorolohyy. Sb. nauch. tr. Moskva: EKTs MVD Rossyy, 1992. 88 s.
26. Rait R.Kh. Nauka o zapakhakh: monohrafiya. Moskva: Myr, 1966. 224 s.
27. Starovoitov V.Y. Metodolohicheskiye y protsessualnye aspekty ydentyfykatsyy cheloveka s yspolzovanyem sobak-detektorov: dyss. ... kand. yuryd. nauk. Ak. upravl. MVD Rossyy. Moskva, 2005. 202 s.
28. Sulymov K.T., Starovoitov V.Y. Yspolzovanye zapakhovoi ynformatsyy s mest proyshshestvyi v raskrytyy y rassledovanny prestuplenyi: metod. rekomendatsyy. Moskva: VNYI MVD SSSR, 1989. 48 s.
29. Sulymov K.T. Kynolohycheskaia ydentyfykatsyia yndyvyduuma po oboniatelnym syhnam: dyss. ... kand. byol. nauk. YPEuE RAN. Moskva, 1995. 146 s.
30. Fedorov H.V. Teoryia y praktyka yspolzovaniya odorolohyy v borbe s prestupnostiu: dyss. ... kand. yuryd. nauk. Akademyia MVD RB. Mynsk, 1999. 144 s.
32. Fedorov H.V. Odorolohyia: zapakhovye sledy v kryminalistyke: monohrafiya. Mynsk: Amalfeia, 2000. 144 s.
33. Shapovalova V.S. Poniattia, spivvidnoshennia ta klasyfikatsiia kryminalnoi zbroi (kryminalistychnyi aspekt): dys. ... kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.09. Donetskiy yurydychnyi instytut MVS Ukrainy. Kryvvi Rih, 2015. 267 s.

34. Yashchuk V.O. Vykorystannia zapakhovykh slidiv pid chas rozsliduvannia kryminalnykh pravoporushen dys. ... d-ra filosofii zi spetsialnosti 081 "Pravo" (kand. yuryd. nauk). Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. Kyiv, 2023. 256 s.

35. Schoon G.A. The performance of dogs in idetifying humans by scent: Proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Rijksuniversiteit te Lei-den. Holandia, 1997. 144 S.